

ТРАДИЦІЙНА ІГРОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Перші відомості про ігрову культуру українців з'явилися завдовго до становлення етнографії як науки і мали випадковий характер. Однак вони важливі з точки зору дослідження зародження і початкового розвитку джерельної бази. Значна варіативність суспільно-історичних умов протягом XIX–XX століть на етнічних українських землях, разом із розвитком етнографічної науки, створювали умови для утворення джерел і постійного зростання джерельної бази як кількісно, так і якісно.

Нагадаємо, що корпус джерельної бази складають насамперед документальні писемні джерела, а саме: публікації описів ігрових явищ та ігрових елементів громадської та родинної обрядовості. Виокремимо такі найбільші групи:

1. Окремі збірки суто ігор різних статево-вікових груп, які почали з'являтися після праці К. Сементовського (1843)¹ в часописі “Маяк”, яка започаткувала описовий метод фіксації ігрових явищ.
2. Загальні історико-етнографічні, етнографо-статистичні та інші праці стосовно різних історико-етнографічних регіонів України, де присутні відповідні описи і згадки ігрових явищ, як правило – окремим блоком. Автори та укладачі цих праць – переважно професійні етнографи.
3. Такі “ігрові” блоки присутні в подібних інтегральних історико-етнографічних працях, вміщених у тодішній науковій та науково-літературній періодиці.
4. Періодика газетного і журнального формату склала велику групу джерел. Її опрацювання базувалося на пошуку і відборі потрібної інформації про ігрову діяльність української людності.
5. Нечисленна, але важлива група джерел, – це згадки

¹ К. СЕМЕНТОВСКИЙ, ‘Замечания о праздниках у малороссиян’, *Маяк*, т. XI (1843), гл. III, с. 1–45.

або описи ігрових явищ з літературних творів І. Котляревського, М. Гоголя, Г. Квітки-Основ'яненка і деякі інші. 6. Група архівних документів з Відділу рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Наукового архіву Інституту археології НАН України. 7. Група джерел усної історії, які після актуалізації і перенесення, в нашому випадку – на паперові носії, відносяться до другої і першої груп, відповідно. Допоміжну роль у дослідженні відігравали нечисленні зображальні джерела.

Періодизація будь-якого історичного явища є процесом, який сприяє його дослідженню у розвитку і взаємозв'язках з іншими явищами. Посилаючись на певні критерії періодизації (зв'язок із загальною історичною періодизацією, визначення ключових подій явища, які певним чином впливали на форму і зміст явища в окремих періодах розвитку тощо), важливо правильно визначити такі об'єктивні події, які могли би бути відправними пунктами періодів та внутрішньоперіодних етапів, що розглядаються.

Пропонуємо таку періодизацію історії досліджень традиційної ігрової культури українців: **I.** Започаткування джерельної бази на етапі становлення етнографії як науки (1800 р. – початок 60-х рр. XIX ст.); **II.** Розвиток джерельної бази у період українського етнографічного руху (1860-ті – 1880-ті рр.); **III.** Джерельна база в добу зародження національної етнографічної школи (1891–1917 рр.); **IV.** Розвиток джерельної бази в період Визвольних змагань та українізації (1918–1933 рр.); **V.** Формування джерельної бази у другій половині XX – на початку XXI ст.

Запропоновані періоди поділяються на етапи. За часовими “віхами”, які розмежовують певні періоди та етапи в дослідженні джерел традиційної ігрової культури і, відповідно, її вивчення, визначимо важливі, на нашу думку, публікаційні події.

Початком накопичення “ігрових” фактів ми схильні вважати працю Себастьяна Фабіана Кльоновича (1545–1602 рр.) “Роксоланія”². У третій частині поеми, яка є найбільш давньою пам’яткою (1584 р.), де засвідчується зацікавлення польських дослідників Україною, описані обряди і звичаї, пов’язані у галицького селянина з родинами і хрестинами, говориться про дитяче виховання, наводяться описи деяких українських дитячих ігор, зокрема “*гру в коней*”³. Часовий проміжок у понад два століття після С. Ф. Кльоновича характеризується вкрай повільним накопиченням фактів і практичною відсутністю публікацій на ігрову тематику.

На кінець XVIII – початок XIX ст. можемо віднести першу “віху” у дослідженні традиційної ігрової культури населення України – публікацію поеми І. Котляревського “Енеїда”, яка виявила наявність широкого кола народних ігор⁴. Реєстр ігор, поетично описаний І. Котляревським, говорить про те, що розвиток вітчизняної етнографії на той час відставав від “літературних досягнень” у цій царині⁵.

Розглядаючи формування джерельної бази перших етапів дослідження традиційної ігрової культури українців, які вкладаються в перший, зазначений нами вище, період “*Започаткування джерельної бази традиційної ігрової культури на етапі становлення етнографії як науки (1800 р. – початок 60-х рр. XIX ст.)*”, відзначимо ключові публікаційні події і дати, які визначають періодизацію цього явища: поему “Енеїда”

² S. KLONOWICZ, *Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania)*, przekładał z łacińskiego WŁAD. SYROKOMŁA, Wilno, 1857. Український переклад: М. Блик, ‘Роксоланія’, *Питання класичної філології*, вип. 2 (Л., 1961): 119–156.

³ *Ibid.*, рядки 1446–1804.

⁴ *Малороссийская Енеида в трех частях с приобщением значения малороссийских слов как содержащихся в оной, так и весьма многих других*, В Санктпетербурге, 1798 года.

⁵ Валерій Старков, ‘В які ігри грали герої “Енеїди” Івана Котляревського (до джерел відображення ігрової культури українців)’, *Наукові записки*, ІУАД, т. 19. Тематичний випуск “Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація”, в 2-х кн., кн. II, ч. 2-а, К. (ІУАД), 2009, с. 291–310.

Івана Котляревського (1794–1809 рр.)⁶, працю Костянтина Сементовського “Зауваження про свята у малоросіяни” (1843 р.)⁷, низку творів 1860–1861 рр. Йосипа Лозинського⁸, Каленика Шейковського⁹, Миколи Маркевича¹⁰, Анатолія Свидницького¹¹, М. Номиса¹² та ін. В цих працях тема народних ігор і розваг, а також ігрового елементу в громадському і родинному побуті отримувала якісний розвиток і, відповідно, зростала і посилювалась джерельна база вивчення цього культурно-історичного явища¹³. Визначились, на нашу думку, і відповідні етапи згаданого періоду розвитку джерельної бази традиційної ігрової культури населення України: *перша третина і 40–50-ті рр. XIX ст.*, які умовно починались і закінчувались виходом у світ відповідних, згаданих вище, праць.

Якщо розглянути структуру джерел періоду 1800–1861 рр., то насамперед зазначимо описи і згадки елементів ігрової культури в загальних етнографічних працях. Це друковані збірки етнографічних матеріалів вітчизняних, польських,

⁶ *Малороссийская Енеида в трех частях... Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским, издание второе*, В Санктпетербурге (печатано в типографии Ивана Глазунова), 1808 года.

⁷ К. Сементовский, *Op. cit.*

⁸ И. Лозинский, ‘Галагивка’, *Зоря Галицька. Письмо повременное для прав народных*, Л., 1860, с. 506–515.

⁹ К. Шейковский, *Быт подолян*, т. 1, вып. 1, К., 1860 (1859), VI+71 с.; вып. 2, К., 1860, IV+74 с.

¹⁰ *Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено НИКОЛАЕМ МАРКЕВИЧЕМ*, К. (Издан И. Давиденко), 1860, 8+174 с.

¹¹ А. Свидницкий, ‘Великдень у подолян (По поводу “Быта подолян” Шейковского. Выпуск 1-й 1860 г. Киев)’, *Основа*, № X (1861): 43–64; XI–XII (1861): 26–71.

¹² М. Номис, ‘Риздвяни святки. Письмо 1-е. Приготовление к риздвянным святкам’, *Основа*, № I (1861): 267–281; ‘Письмо 2-е. Багатая кутя’, *Ibid.*, № V (1861): 49–72; ‘Письмо 3-е. Святой вечер’, *Ibid.*, № VI (1861): 21–38.

¹³ Валерій Старков, ‘Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті рр. XIX століття’, *Український археографічний щорічник, нова серія*, вип. 16–17 (Український археографічний збірник, т. 19–20), К. (Український письменник), 2012, с. 36–45.

російських та інших авторів. Відзначимо активність польських дослідників у цей час саме в царині ігрової культури українців. Праці Ігнація Червінського¹⁴, Карла Мілевського¹⁵, Лукаша Голембіовського¹⁶, Вацлава Залеського¹⁷, Ігнаці Жеготи Паулі¹⁸ є суттєвим внеском в українську “ігрову” етнографію.

1838 року почали виходити “Нариси Росії” етнографа та історика Вадима Пассека, який мешкав у 30-ті роки на Харківщині і присвятив значну увагу Україні, зокрема купальській обрядовості з її іграми і розвагами, обрядам та розвагам під час святкувань, ігровим веснянкам¹⁹. У Івана Сахарова в “Сказаннях російського народу” вміщені українські обрядові пісні, зокрема купальські та веснянки²⁰, а в праці Івана Снегірьова “Російські простонародні свята та марновірні обряди” (1837–1839 рр.)

¹⁴ IGNACY CZERWIŃSKI, *Okolica Za-Dniestrską między Stryem i Łomnicą, czyli opis ziemi i dawnych kłesk lub odmian tej okolicy, tudzież jaki est lud prosty dla religii i dla Pana swego? Zgola jaki en jest? W całym sposobie Życia swego lub w swych zabobonach albo zwyczajach*, Lwów, 1811, XI+281 s.; IGNACY CZERWIŃSKI, ‘Swactwa, wesela i urodziny u ludu na Rusi Czerwonej, przez obywatela tamtego kraju opisane’, *Nowy pamiętnik warszawski. Dziennik hist. i polit. Tutzież nauk i umięjętn*, t. 18 (Warszawa, 1805): 365 і далі; IGNACY CZERWIŃSKI, ‘Urodziny i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej’, *Nowy pamiętnik warszawski. Dziennik hist. i polit. Tutzież nauk i umięjętn*, Warszawa, t. 19 (1805): 242 і далі.

¹⁵ K. M[ILEWSKI], ‘O Huculach’, *Biblioteka Polska*, t. 1 (1821): 187–193.

¹⁶ L. GOŁĘBIOWSKI, *Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach. Umieszczone tu: kuligczyli szlichtada, łowy, maskary, muzyka, tance, reduty, zapusty, ognie sztuki, rusalki, sobotki i t.p., opisane przez...*, Warszawa, 1831, 332 s.; L. GOŁĘBIOWSKI, *Lud polski, jego zwyczaje i zabobony*, Warszawa, 1830, 325 s.+2 tabl.

¹⁷ WACŁAW ZALESKI, *Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, z muzyką...*, We Lwowie, 1833, cz. I, LIX+516 s.; WACŁAW ZALESKI, ‘O pieśniach ludu’, *Rozmaitości. Dodatek do Gazety Lwowskiej*, 1831, s. 345, 361, 367, 377; WACŁAW ZALESKI, ‘O pieśniach ludu polskiego i ruskiego’, *Pamiętnik narodowy*, Lwów, 1827, s. 90–128.

¹⁸ *Pieśni ludu ruskiego w Galicyi*, zebrał PAULI IGN. ŻEGOTA, t. 1, Lwów, 1839, 4+177+3 s.; t. 2, Lwów, 1840, 205+14 s.

¹⁹ ВАДИМ ПАССЕК, ‘Купало’, *Московский наблюдатель. Журнал энциклопедический*, ч. XIV (сентябрь 1837), кн. 1, с. 247–267 (Науки); ВАДИМ ПАССЕК, *Очерки России*, Санкт-Петербург, 1838–1842, кн. I, с. 80–116; кн. III, с. 71–118; кн. V, с. 172–187.

²⁰ *Сказания русского народа, собранные И. П. САХАРОВЫМ*, т. 1, Санкт-Петербург (Типография Сахарова), 1841, с. 268–276.

йдеться про святкування Коляди і Купала, про веснянки, поховальні обряди, про “дожинки, оборки, досівки, толоки з іграми та забобонами”, про хороводні ігри “Красної гірки, з котрих відомо в усій Росії *сіяння проса*”²¹.

Сплеск ігрових етнографічних публікацій, започаткований 1843 року Костянтином Сементовським, вивів дослідження ігрової культури українців на новий рівень. Приходило усвідомлення того, що народні ігри та розваги людності, а не лише пісенні супроводи весняних обрядів, становлять самостійну категорію народної культури. Праця К. Сементовського звернула на себе увагу насамперед тим, що, висвітлюючи народну святкову культуру, він був першим, хто подав огляд значної кількості ігор, описавши їх на Полтавщині²².

В цей час почали з’являтися перші етнографічні програми, зокрема “Програма для укладання місцевих етнографічних описів”, Російського географічного товариства, яка була опублікована 1847 р.²³.

Джерельні описи ігор та розваг і надалі продовжували публікуватися переважно в “загальних” етнографічних працях (Олександр Терещенко, Микола Арандаренко, Михайло Максимович)²⁴.

²¹ И. Снегирев, *Русские простонародные праздники и суеверные обряды*, Москва (В университетской типографии), 1837–1839; вып. 1 (1837), 4+IV+246 с.; вып. 2 (1838), 142 с.; вып. 3 (1838), 214 с.; вып. 4 (1839), 200+40 с.

²² К. Сементовский, *Op. cit.*, с. 10, 15, 16, 24, 36.

²³ *От Императорского Русского Географического общества*, Санкт-Петербург, 1847; 2-е розширене видання, Санкт-Петербург, 1852, 8 с.; ‘Программа для составления местных этнографических описаний’, *Киевские Губернские Ведомости*, № 42 (1853): 324–326; № 43 (1853): 334–339.

²⁴ А. Терещенко, *Быт русского народа*: В 7-ми ч., Санкт-Петербург, 1848, ч. 1: *Народность. Жилища. Домоводство. Наряд. Образ жизни. Музыка*, X+507 с.; ч. 2: *Свадьбы*, 618 с.; ч. 3: *Времяисчисление. Крещение. Похороны. Поминки. Дмитриевская суббота*, 130 с.; ч. 4: *Игры. Хороводы*, 334 с.; ч. 5: *Простонародные обряды*, 182 с.; ч. 6: *Обрядные праздники*, 221 с.; ч. 7: *Святки. Масленица*, 348 с.; *Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные в 1846 году*: В 3-х ч., Полтава, 1848–1852, ч. 1 (1848), II+192 с.; ч. 2 (1849), IV+385 с.; ч. 3 (1852), I+434+48 с.; М. Максимович, ‘Дни и месяцы украинского селянина’, *Русская беседа*,

В той же час описи і згадки елементів ігрової культури ми знаходимо в окремих етнографічних працях. Цьому сприяла поява мережі провінційної офіційної преси. 1830 року вийшло “Положення про видання «Губернських відомостей»” (з січня 1838 року вони почали видаватися у 42 губерніях Російської імперії, в т. ч. і в усіх українських), у неофіційній частині яких дозволялося вміщувати різноманітні матеріали, зокрема географічні, історичні, етнографічні тощо.

Окрім вищезгаданих джерел, зазначимо літературні твори цього періоду, в яких висвітлюються “ігрові” сюжети української дійсності, тобто *історіографічні джерела ігрової культури в літературних творах* (Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ’яненко, Микола Гоголь)²⁵.

Набутки на ниві етнографії поповнилися 1860 року новими публікаціями про народну ігрову культуру. Щодо “ігрових” набутоків, то Йосип Лозинський у “Талагівці” описав 16 весняних ігор селянської молоді й дітей і подав 5 гральних пісень²⁶. Каленик Шейковський у праці “Побут подолян” докладно розглянув 17 весняних ігор²⁷. Того ж року вийшла друком праця Миколи Маркевича під назвою “Звичаї, повір’я, кухня та напої малоросіян”, де описані десять та згадані ще три гри²⁸. А. Свидницький докладно описав 19 “дитячих та парубоцьких ігор”²⁹. В “Основах” була надрукована праця

кн. I (1856): 61–83; кн. III (1856): 73–208. Взагалі, докладніше про період досліджень 1800–1861 див.: Валерій Старков, ‘Традиційна ігрова культура українців: структура джерельної бази (1800–1861 рр.)’, *Славістична збірка*, вип. IV: *До 100-річчя Української революції (1917–1923)*, за редакцією Д. Гордєнка та В. Корнієнка, К. (ІУАД НАН України), 2018, с. 69–78.

²⁵ *Малороссийская Енеида в трех частях... Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским...*; Г. Квітка-Основ’яненко, ‘От тобі і скарб’, [в:] Григорій Квітка-Основ’яненко, *Повісті та оповідання. Драматичні твори*, К. (Наукова думка), 1982, с. 198–224; Н. В. Гоголь, ‘Вий’, [в:] Н. В. Гоголь, *Сборник повестей*, Х. (Книжный клуб), 2006, с. 166; Н. В. Гоголь, ‘Книга всякой всячины’, [в:] Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений*, т. 9, Москва, 1952, с. 512.

²⁶ И. Лозинский, *Op. cit.*

²⁷ К. Шейковский, *Op. cit.*, вып. 1, с. 1–46.

²⁸ *Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян.*

²⁹ А. Свидницкий, *Op. cit.*

М. Номиса “Різдваїні святки”, де описані кілька “хатніх” ігор³⁰. Зазначимо, що в цих працях описи ігор “вмонтовані” в обрядовість календарного року.

Отже, джерела зазначеного періоду складаються переважно з описів і згадок елементів ігрової культури:

- у загальних етнографічних працях, ще не дуже численних;
- в окремих етнографічних працях, теж нечисленних, в основному в періодичних виданнях, які почали з’являтися в цей час, причому деякі праці присвячені суто ігровим сюжетам;
- у тогочасних літературних працях, в яких присутні окремі відомості про ігрові явища. Загалом же така структура опублікованих джерел, як ми побачимо, в основному зберігається і в подальшому, на етапах українського етнографічного руху та зародження української етнографічної школи (1860–1910-ті рр.)³¹. Кожен наступний період характеризувався як зрослими інформаційними обсягами джерел, так і їх підвищеною загальною інформативністю відомостей.

Стосовно наступного періоду дослідження “*Розвиток джерельної бази традиційної ігрової культури у період українського етнографічного руху (1860–1880-ті рр.)*”, то тут виділимо три етапи, які приблизно співпадають з десятиріччями, виходячи з ключових публікаційних подій, оскільки резонансні публікації джерел, які багато в чому визначали майбутнє формування “ігрової” бази, практично співпадали з початком календарних десятиріч. Так трапилось із публікаціями низки згаданих вище “ігрових” джерел 1860–1861 рр. (Й. Лозинський, К. Шейковський, М. Маркевич, А. Свидницький, М. Номис) та початком публікації 1872 р. результатів етнографічно-статистичної експедиції до “Західно-Руського краю”, яку проводило у 1869–1870 рр. Російське географічне товариство під проводом Павла Чубинського³². Ці публікації визначали спря-

³⁰ М. Номис, ‘Різдваїні святки...’

³¹ Валерій Старков, ‘Традиційна ігрова культура українців: структура джерельної бази (1800–1861 рр.)’, с. 77–78.

³² *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим обществом,*

мування і, значною мірою, зміст джерельної бази, що формувалась. Початок вісімдесятих років співпав зі значними “ігровими” публікаціями, після досить тривалої “мовчанки” в етнографічних дослідженнях української людності польських дослідників, передусім Йозефи Мошинської³³ та Оскара Кольберга³⁴, які ввели у науковий обіг великий ігровий матеріал із Київщини та Покуття. Оскільки наприкінці вісімдесятих років XIX ст. була опублікована праця Петра Іванова “Ігри селянських дітей у Куп’янському повіті”³⁵, яка багато в чому підбила підсумки попередніх етапів формування джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури українців і стала певною мірою “класичною”, з не менш значущим вступом до цієї праці Миколи Сумцова³⁶, то ми можемо вісімдесяти роки XIX ст. вважати черговим етапом у розвитку зазначеної джерельної бази.

Відзначимо характерні риси часового періоду формування джерельної бази, хронологічно окресленого “ігровими” виданнями 1860–1861 рр. та початком друкування результатів експедиції під проводом Павла Чубинського. З початком шістдесятих років процес накопичення “ігрових” джерел набув характеру безперервності. Щороку джерельна база поповнювалась публікаціями з описами та згадками безпосередніх народних ігор та ігрового елемента громадської і ро-

Юго-Западный отдел / Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским, т. I–VII, Санкт-Петербург, 1872–1878.

³³ J. MOSZYŃSKA, ‘Kupajto, tudzież zabawy doroczne i inne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni weselnych ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. V (1881): 24–101; J. MOSZYŃSKA, ‘Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu Ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. II (1878): 183–208.

³⁴ OSKAR KOLBERG, *Pokucie. Obraz etnograficzny*, t. I (Kraków), 1881, X+358 s.

³⁵ *Игры крестьянских детей в Купянском уезде, собрал П. ИВАНОВ*. (С предисловием проф. Н. Ф. Сумцова), Х. (Типография К. Счасни), 1889, 81+II с.; П. В. ИВАНОВ, ‘Игры крестьянских детей в Купянском уезде’, *Сборник Харьковского историко-филологического общества*, т. 2 (1890): 4–81.

³⁶ Н. Ф. Сумцов, ‘Предисловие I’, [в:] *Игры крестьянских детей в Купянском уезде*, с. 3–8.

динної обрядовості. Більшість повідомлень стосувалася саме ігрового елемента обрядовості, тоді як про безпосередні ігри людності – меншість. Серед останніх відзначимо публікації у “Таврійських губернських відомостях” (1863 р.)³⁷, Прокопа Короленка у “Весняних хороводах у Чорномор’ї” (1866 р.)³⁸ та публікацію під криптонімом “У.” “Сільські ігри” у “Київському телеграфі” (1868 р.)³⁹, яка бачиться першою суто “ігровою” збіркою. Більшість же повідомлень були розміщені в різних “Губернських відомостях”.

У 60-ті роки XIX ст. виявився позитивний вплив етнографічних програм від науково-організаційних осередків (Російське географічне товариство, Комісія для опису губерній Київського навчального округу, губернські статистичні комісії та ін.) на інформативність “ігрових” повідомлень, відбулось певне розширення реєстру видань з “ігровими” відомостями як кількісно, так і якісно. На вимогу програм почали з’являтися дані про інформаторів, місце запису тощо, що іноді є найважливішою додатковою інформацією; розширювався й ареал ігрових відомостей. Була підготовлена громадська думка, яка сприяла збиранню етнографічних матеріалів і успішному проведеному експедиції П. Чубинського, в т. ч. у збиранні “ігрових” відомостей та публікації її результатів.

Сімдесяти роки XIX ст. позначені появою першої великої збірки, присвяченої етнографії населення України – “Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край, спорядженої імператорським Російським географічним товариством. Південно-Західний відділ”, сім томів якої готувалися і виходили друком протягом майже десятиріччя і де у двох томах (III та IV) значна увага приділена ігровій культурі українців⁴⁰.

³⁷ ‘О поверьях, предрассудках и разных обычаях жителей некоторых селений Бердянского уезда’, *Таврические Губернские Ведомости*, №№ 14, 15 (1863) і окрема відбитка: Симферополь, 1863, 21 с. Розділ “Игры” (с. 15–16).

³⁸ П. П. Короленко, ‘Весенние хороводы в Черномории’, *Кубанские Войсковые Ведомости*, №№ 4, 5 (1866).

³⁹ У., ‘Сельские игры’, *Киевский Телеграф*, № 100 (1868).

⁴⁰ *Труды этнографическо-статистической экспедиции*, т. III; (М. І. Костомаров), *Народный дневник: Календарь народных обычаев и обрядов с соответ-*

Описи ігор та розваг були здійснені з частковою паспортизацією на основі поширених тоді етнографічних програм.

Джерельна база дослідження традиційної ігрової культури населення України продовжувала накопичуватися. Поряд зі значними збірками ігор (П. Чубинського, М. Лисенка, І. Нечуй-Левицького, А. Богдановича)⁴¹ багато публікацій у різноманітних виданнях присвячено ігровому елементу громадсько-го та родинного побуту.

Якщо підсумувати зроблене у формуванні джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України у 80-ті рр. XIX ст., то в першу чергу відзначимо такі ґрунтовні видання з кваліфікованими описами українських народних ігор і розваг Йозефи Мошинської (1881 р.)⁴², Оскара Кольберга (1881 р.)⁴³, Єгора Покровського (1886 та 1887 рр.)⁴⁴, С. Ісаєвича (1887 р.)⁴⁵, Анни Ванке (1889 р.)⁴⁶, Петра Іванова (1890 р.)⁴⁷, а також низку інших “ігрових” збірок.

ствуючими песнями: колядки, щедривки и богатый вечер (1872), с. 32–108; т. IV: *Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны* (1877), с. 32–51.

⁴¹ *Труды этнографическо-статистической экспедиции; Молодоці: Збірник танків та веснянок. (Гри весняні: дитячі, дівочі, жоночі й мішані), зібрав М. Лисенко, К., 1875, 60 с.;* Ів. Левицький, ‘Світгляд українського народу. Ескіз української міфології’, *Правда*, №№ 1–9, 13–17, 20, 22, 23 (Л., 1876) і окреме видання: Л., 1877, 80 с.; А. В. Богданович, *Сборник сведений о Полтавской губернии*, П. (Тип. губерн. правления), 1877, 283+2 с.

⁴² J. MOSZYŃSKA, ‘Kupajło, tudzież zabawy doroczne...’

⁴³ OSKAR KOLBERG, *Pokucie. Obraz etnograficzny...*

⁴⁴ ‘Детские игры и забавы в некоторых станицах Кубанской и Терской областей. Описаны учителями станичных и городских училищ по приглашению окружного начальства и по инициативе ЕГОРА АРСЕТЬЕВИЧА Покровского’, *Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа*, вып. V (1886), отд. 2, с. 119–208; Е. А. Покровский, *Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной)*, Москва (Типография А. А. Карцева), 1887, VI+368 с.

⁴⁵ С. Н. ИСАЕВИЧ, ‘Малорусские народные игры окрестностей Переяслава’, *Киевская Старина*, № 6–7 (1887): 451–486.

⁴⁶ ‘Hałahiwki. Zabawy Wielkanocne ludu ruskiego we wsi Gorczykach kolo Sieniawy w powiecie Przemyskim. Opisała ANNA WANKE’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. XIII (1889): 38–53 і окрема відбитка: Kraków, 1889, 16 s.

⁴⁷ *Игры крестьянских детей в Купянском уезде.*

Опубліковані збірки ігор були як з однієї місцевості (Й. Мошинська, О. Кольберг, С. Ісаєвич, А. Ванке, П. Іванов), так і з різних (Є. Покровський). Стосовно інформативності джерел цього періоду, то описи “ігрових” дій стали більш докладними. Правила і перебіг ігор, їхня атрибутика, склад учасників стають в описах нормою. Зазначимо недостатню паспортизацію окремих описів, особливо у збірках з різних місцевостей.

Помітний значний інтерес польських дослідників до громадського та родинного побуту українців і значно зросло кількість їхніх публікацій на ці теми, зокрема й про ігрову культуру. Великі збірки Мошинської, Кольберга, Ванке, статті на цю тематику Биковського, Шаблевської, Рокосовської, Малиновської, Коперницького⁴⁸ в ці роки розширили джерельну базу дослідження ігрової культури населення України.

Поява у 1882 р. часопису “Київська старовина” сприяла публікаціям на ігрову тематику. У 1880-ті роки в ньому з’явилися “ігрові” публікації М. Сумцова⁴⁹, Хр. Ящуржинського⁵⁰,

⁴⁸ ВУКОВСКИ, ‘Pieśni ludu ruskiego z okolic Pińska’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. II (1878): 260–285; S. SZABLEWSKA, ‘Wesele i Krzywy taniec u ludu ruskiego w okolicy Zbaraży’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. VII (1883): 120–134; ZOFIA ROKOSSOWSKA, ‘Wesele i pieśni ludu ruskiego ze wsi Jurkowszczyzny w powiecie Zwiąhelskim na Wołyniu’, *Ibid.*, s. 150–243; WANDA MALINOWSKA, ‘Obrzędy weselne ludu ruskiego we wsi Kudynowcach, powiecie Złoczowskim’, *Ibid.*, s. 244–264; ‘Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowska we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiąhelskim, opracował Prof. Dr. I. KOPERNICKI’, *Ibid.*, t. 11 (1887): 130–228.

⁴⁹ Н. Сумцов, ‘К истории южно-русских свадебных обычаев’, *Киевская Старина*, № 11 (1883): 510–514; Н. Сумцов, ‘Досветки и посиделки’, *Ibid.*, № 3 (1886): 421–444; Н. Сумцов, ‘К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала на малорусскую свадьбу’, *Ibid.*, № 1 (1886): 17–40; Н. Сумцов, *Культурные переживания*, К., 1890, 408 с.; Н. Сумцов, ‘Программа для собирания этнографических сведений о крестьянском населении Харьковской губернии / К предполагаемому “Описанию Харьковской губернии”’, *Ibid.*, № 7 (1892): 120–122 (Изв. и зам.).

⁵⁰ Хр. Ящуржинский, ‘П. Гадания накануне Андрея Первозванного’, *Киевская Старина*, № 11 (1888): 77–81 (Изв. и зам.); Хр. Ящуржинский, ‘Весенние хороводы, игры и песни’, *Ibid.*, № 5–6 (1889): 621–626; Хр. Ящуржинский, ‘Заметки о Купальском празднике в Уманском уезде’, *Ibid.*, № 11 (1890): 326–331 (Изв. и зам.).

⁵¹ Памфил Левицкий, ‘Прошлое переяславского духовного училища (бывшей переяславской семинарии)’, *Киевская Старина*, № 2 (1889): 424–444.

П. Левицького⁵¹, одна з найбільших збірок українських народних ігор та розваг С. Ісаєвича⁵². Часопис і надалі, весь час свого існування, приділяв достатньо уваги “ігровий” тематиці.

Загалом же, після “ігрових” публікацій 1860–1861 років прийшло певне “затишся” у розвитку української етнографії, і, зокрема, в публікації джерел ігрової культури. Не в останню чергу це було пов’язано з Валуєвським циркуляром 1863 р. на теренах Російської імперії. Окремі згадки про ігрову діяльність все ж з’являлися. Такий рівень публікацій, “посилений” Емським указом 1876 року, протримався до кінця 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. Проте зазначимо, що і в цей несприятливий для розвитку української етнографії період вийшли друком, згадані вище, збірки українських народних ігор у “Київському телеграфі” (автора під криптонімом У., 1868 р., описи 7 ігор⁵³), Миколи Лисенка (1875 р., висвітлено 25 ігор та 13 веснянок⁵⁴) та у III (1872 р.) і IV (1877 р.) томах визначної “Праці етнографічно-статистичної експедиції у Західно-руський край...” під керівництвом Павла Чубинського (описано близько 60+30 ігор у двох томах⁵⁵). І якщо праці У. та Миколи Лисенка присвячені суто ігровим явищам і є по суті першими в цій якості, то в “Працях...” ігрові явища описані серед іншого етнографічного матеріалу і складають певний “ігровий” блок. І надалі опубліковані джерела являють собою переважно або збірку суто ігрових явищ, або “ігровий” блок у складі загальної етнографічної праці.

Якщо в “ранній” період найбільші збірки ігрових явищ були включені в загальні етнографічні праці, то в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. суто ігрові збірки становили певний паритет з ігровими збірками у складі загальних етнографічних праць. Понад трьох чверток корпусу опублікованих джерел, за нашими оцінками, припадає саме на цей період.

⁵² С. Н. ИСАЕВИЧ, *Op. cit.*

⁵³ У., *Op. cit.*

⁵⁴ *Молодоці: Збірник танків та веснянок.*

⁵⁵ *Труды этнографическо-статистической экспедиции*, т. III, с. 32–108; т. IV, с. 32–51.

Загалом же на цей період припадають і найважливіші етапи у розвитку української етнографії і, відповідно, розвитку джерельної бази ігрової культури українців – період українського етнографічного руху та доба зародження національної етнографічної школи, під час яких сформувався основний блок джерел і вийшли друком низка найбільших джерельних публікацій.

У наступному періоді дослідження “*Джерельна база традиційної ігрової культури в добу зародження національної етнографічної школи (1891–1917 рр.)*” виділимо два етапи: *дев’яності роки та початок ХХ століття до бурхливих подій 1917 року.*

Подальший розвиток джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури населення України у дев’яності роки позаминулого століття ми асоціюємо із публікацією Петра Іванова “Ігри селянських дітей в Куп’янському повіті” як у “Збірнику Харківського історико-філологічного товариства”, так і окремим виданням⁵⁶, і яку ми згадали вище. Праця П. Іванова була етапною у вивченні українських народних ігор різних статево-вікових груп, які становили найсуттєвішу складову традиційної ігрової культури українців.

Дев’яності роки були найбільш врожайними на публікації народних ігор і розваг населення України. Після їх “вибуху” на рубежі вісімдесятих і дев’яностих (П. Іванов⁵⁷, О. Кольберг⁵⁸, М. Сумцов⁵⁹, В. Ястребов⁶⁰ та ін.) і до кінця десятиріччя, яке

⁵⁶ *Игры крестьянских детей в Купянском уезде*; П. В. Иванов, ‘Игры крестьянских детей в Купянском уезде’.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ О. KOLBERG, ‘Zwyczajy i obrzędy weselne z Polesia’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, т. XIII (1889): 208–245.

⁵⁹ Н. Сумцов, *Культурные переживания*; Н. Сумцов, ‘Предисловие 1’, с. 3–8; Н. Сумцов, ‘Писанки’, *Киевская Старина*, № 5 (1891): 181–209; № 6, с. 363–383.

⁶⁰ ‘Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В. Н. Ястребовым’, *Летописи Историко-филологического общества при императорском Новороссийском университете*, вып. III (О., 1894): 2+202 с.

позначилося “ігровими” творами В. Милорадовича⁶¹, Б. Грінченка⁶² та дослідженням за редакцією В. Іванова⁶³, праці з описами безпосередніх ігор різних статево-вікових груп населення та ігрових елементів громадської та родинної обрядовості регулярно з’являлися на сторінках різних видань. Все заклочне десятиліття XIX ст. становить цілком єдиний, органічний етап розвитку зазначеної джерельної бази. Деякі, значні за обсягом, дослідження напрацьовувались і виходили друком протягом десятиліття (“Етнографічні матеріали...” Б. Грінченка; праця за редакцією В. Іванова “Життя та творчість селян Харківської губ. Нариси з етнографії краю”).

Розглянувши загалом формування джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури населення України у дев’яності роки XIX ст., зазначимо її значне зростання, яке розпочав “вибух” ігрових публікацій 1890–1891 рр. і, насамперед, праця П. Іванова “Ігри селянських дітей...” та низка праць М. Сумцова. Дев’яності роки XIX ст. стали піком публікацій відомостей про народні ігри та розваги у порівнянні з аналогічними періодами як до, так і після дев’яностих років.

Почастішали праці, в яких ігрова діяльність українців подана з несподіваного боку. Аналіз окремих юридичних документів свідчить про існування, небажаність або і про заборону деяких ігор і розваг у XVIII–XIX ст. На тлі великої кількості “ігрових” відомостей можна виділити, крім згаданих, ґрунтовні праці В. Ястребова “Матеріали з етнографії Новоросійського краю...” та В. Милорадовича “Народні обряди та пісні Лубенського повіту...”.

⁶¹ В. П. Милорадович, ‘Народные обряды и песни Лубенского уезда, Полтавской губернии записанные в 1888–1895 г.’, *Сборник Харьковского исторического общества*, т. 10 (1897): 1–223.

⁶² Б. Д. Грінченко, *Етнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях (Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр.)*, вып. 1, Чернигов, 1895, II+IV+308 с; вып. 2, Чернигов, 1896, 2+II+390 с.; вып. 3: *Песни*, Чернигов, 1899, 4+XXX+768 с.

⁶³ *Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края*, ред. В. В. Иванов, X. (Издание Харьковского губернского статистического комитета), 1898, XXXII+1012 с.

Потужному розвитку джерельної бази дослідження ігрової культури у 90-х рр. XIX ст. сприяли різні причини: загальний розвиток європейської та вітчизняної науки, і етнографічної зокрема, зародження і становлення української етнологічної школи, активна діяльність наукових етнографічних осередків на етнічній українській території. Цьому сприяла також плідна праця в “ігровій” галузі визначних вітчизняних та іноземних учених, які працювали згідно із сучасною методологією, використовуючи спеціальні етнографічні програми, в яких достатньо місця було приділено ігровим питанням.

На рубежі XIX та XX ст. продовжували існувати всі наукові інституції, які працювали в другій половині XIX ст. і які переймалися проблемами етнографії як на “Великій”, так і на західній Україні. На цей час джерельна база дослідження традиційної ігрової культури українців вже була значною мірою сформована. З початком XX ст. стосовно ігрової тематики та в питанні формування джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури України позначився певний спад у накопиченні джерельних “ігрових” відомостей. Кількість опублікованих збірок ігор значно скоротилася. Ще 1890 року М. Сумцов констатував, що “...дитячі ігри численні, але одноманітні та малозмістовні. Раніше міфологи та історики сподівались знайти в них цінні архаїчні риси, але надія ця мало справдилась”⁶⁴. Можливо, і це спричинило зменшення кількості “ігрових” публікацій. З іншого боку, традиційна культура поступово відходила і об’єктивно її ареал звужувався, що відображалось і на процесі її вивчення. У наукових і науково-популярних працях часто лунала думка, що “народна культура занепадає”.

Проте публікації описів ігор і розваг не припинялись, і джерельна база дослідження традиційної ігрової культури українців розширювалась, хоча і не так активно, як у другій половині XIX ст. і особливо – в 90-ті роки. Опубліковані у цей

⁶⁴ Н. Ф. Сумцов, ‘Предисловие 1’, с. 3.

період збірки описів ігор доволі нечисленні і не є обширними (П. П.⁶⁵, Леся Українка⁶⁶). Окремі збірки ігор та розваг можна віднайти і в деяких загальних етнографічних описах (В. Бабенко⁶⁷, В. Камінський⁶⁸). Зазначимо тенденцію звуження сфери побутування традиційних ігор та появу нових, інноваційних, особливо в міському середовищі. Суттєво сприяли поповненню джерельної бази на початку ХХ ст. Марко Грушевський⁶⁹, Зенон Кузеля⁷⁰, Федір Вовк⁷¹ та Володимир Гнатюк⁷².

Здавалося, що із занепадом російського царизму і становленням нової радянської влади розвиток української етнографії буде продовжено і примножено на державному рівні. Давало підставу для такого оптимізму широке розгортання ук-

⁶⁵ П. П., *Некоторые детские игры в Маяках, Херсонской губ., Киевская Старина*, № 9 (1902): 401–407.

⁶⁶ Л. Косач, К. Квитка, *Детские игры, песни и сказки. Ковельского, Луцкого и Новоград-Вольнского уездов Вольнской губ. (Дитячі гри, пісні й казки, зібрала Косач Л., голос записав Квітка К.)*, К. (Тип. И. Чоколова), 1903, 37 с.

⁶⁷ В. БАБЕНКО, *Этнографический очерк народного быта Екатеринославского Края*, Екатеринослав (Изд. Екатеринославского Губернского Земства к XIII Археологическому съезду), 1905, IV+144 с.

⁶⁸ В. КАМИНСКИЙ, 'Праздник Пасхи в селе Косарево, Дубенского уезда, Вольнской губернии', *Киевская Старина*, № 3–4 (1906): 299–320.

⁶⁹ М[АРКО] Г[РУШЕВСКИЙ], 'Дитячі забавки та гри усяки. Зібрани на Чыгы-рынщци Кыйвской губернии', *Киевская Старина*, № 7–8 (1904): 51–105; 'Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини', зібрав Мр. Г.; обробив Др. ЗЕНОН КУЗЕЛЯ, *Матеріали до українсько-руської етнології*, т. 8 (1906), VIII+VI+220 с.; т. 9 (1907), XXIII+144 с.

⁷⁰ ЗЕНОН КУЗЕЛЯ, 'Посіжине і забави при мерци', *Записки Наукового Товариства ім. Шевченка*, т. 121 (Л., 1914): 173–224; т. 122 (Л., 1915): 103–160; ЗЕНОН КУЗЕЛЯ, 'Українські похоронні звичаї й обряди в етнографічній літературі', *Етнографічний Збірник*, т. 31–32 (Л., 1912): 133–202.

⁷¹ Ф. ВОЛКОВ, (Ф. ВОВК), 'Этнографические особенности украинского народа', [в:] *Украинский народ в его прошлом и настоящем*, под ред. Ф. Волкова, М. Грушевского, М. Ковалевского и пр., т. 2, Петроград, 1916, с. 455–647.

⁷² В. ГНАТЮК, 'Забави при мерци', *Записки Наукового Товариства ім. Шевченка*, т. 47 (Л., 1902): 112–118; В. ГНАТЮК, 'Гаївки. Зібрав Володимир ГНАТЮК. Мелодії схопив О. Роздольський, списав Філ. КОЛЕССА', *Матеріали до українсько-руської етнології*, т. 12 (1909): 1–219, 250–267+1–91; 'Похоронні звичаї й обряди', зібрав В. ГНАТЮК, *Етнографічний Збірник*, т. 31–32 (Л., 1912): 203–424.

раїнознавчих досліджень 20-х років у наступний період “*Розвитку джерельної бази традиційної ігрової культури в період Визвольних змагань та українізації (1918–1933 рр.)*” в системі Всеукраїнської академії наук, зокрема діяльність її спеціальних наукових підрозділів, заснування численних народознавчих осередків у різних місцевостях України, організація інтенсивних польових досліджень, внаслідок чого було зібрано багатий фактологічний матеріал.

“Рішуча перебудова” кінця 20-х – початку 30-х років ХХ ст. методології етнографічної науки, переведення її на так звану марксистську основу, розкручування боротьби проти “українського націоналізму”, хвиля масових репресій звели нанівець усі позитивні починання і відкинули українську етнографічну науку далеко назад. Були репресовані або зазнали переслідувань М. Грушевський, А. Лобода, А. Носів, Н. Загида, В. Кравченко, Д. Яворницький, Ю. Павлович та багато інших учених.

За коротким періодом українського етнографічного ренесансу у двадцять роки ХХ ст., коли маємо небагато “ігрових” джерельних публікацій (особливо відзначимо праці Ніни Загида⁷³, а також Івана Панькевича⁷⁴), для української етнографії настали “чорні” десятиліття. Можемо навести також декілька “ігрових” джерельних публікацій впродовж 20-х рр.: описи Ф. Коломийченка (1918 р.)⁷⁵ та кореспондентів М. Дикарева (1918 р.)⁷⁶, Миколи Сумцова (“Слобожани”, 1918 р.)⁷⁷, Василя

⁷³ Н. ЗАГИДА, *Побут селянської дитини: Матеріали до монографії с. Старосілля / Матеріали до етнології*, т. 1, К. (Київ-Друк), 1929, 182 с.+[11] арк. іл.

⁷⁴ І. ПАНЬКЕВИЧ, ‘Великодні ігри й пісні Закарпаття’, *Матеріали до етнології й антропології*, т. XXI–XXII (Л., 1929): 255–276.

⁷⁵ Хв. КОЛОМИЙЧЕНКО, ‘Сільські забави в Чернігівщині’, *Матеріали до української етнології*, т. XVIII, Л. (Видає етнографічна комісія НТШ), 1918, с. 123–141.

⁷⁶ ‘Збірки сільської молодіжі на Україні, з паперів МИТРА ДИКАРЕВА’, *Матеріали до української етнології*, т. XVIII, Л. (Видає етнографічна комісія НТШ), 1918, с. 170–275.

⁷⁷ М. Ф. СУМЦОВ, *Слобожане: історико-етнографічна розвідка*, Х. (Видавництво “Союз”), 1918, 240 с.

Кравченка в його “Етнографічних матеріалах” (1920 р.)⁷⁸, Василя Верховинця (“Весняночка”, 1923 р.)⁷⁹, В’ячеслава Камінського (“Свято Купала”, 1927 р.)⁸⁰.

Зі зміною політичного курсу у внутрішній політиці СРСР і жорстокими репресіями проти всього українського, радянською владою були зліквідовані всі етнологічні й культурологічні осередки. В цьому руслі було виконано і видання “Ігри народів СРСР”, яке включало і український матеріал (1933 р.)⁸¹, підкреслюючи ідеологічний перелом у внутрішній політиці СРСР. Вступ до видання Всеволода Всеволодського-Гернгросс та передмова згодом репресованого радянського етнографа Миколи Маторіна пройняті ідеями класової боротьби і марксистським світоглядом, що відбилось на їхньому погляді як на конкретні ігри, так і на класифікацію останніх. У передмові робиться акцент на класовий підхід, зокрема на українському матеріалі (гра “в рай”)⁸². Період формування джерельної бази з кінця 10-х до початку 30-х рр. ХХ ст. виявився, по суті завершальним на безперервному шляху розвитку довжиною у століття. Після короткого періоду розвитку української етнографії, викликаного тимчасовою “українізацією” двадцятих років, на початку тридцятих процес був брутально перерваний.

Останній, за нашою класифікацією, період дослідження “Формування джерельної бази традиційної ігрової культури у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.” слід розділити на два етапи: *середина ХХ ст. – 1991 р. та етап років незалежності.*

⁷⁸ Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших недалеко від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етнографічні матеріали зібрані КРАВЧЕНКОМ ВАСИЛЬОМ, Житомир (Друкарня “Робітник”), 1920, 160 с.

⁷⁹ ВАСИЛЬ ВЕРХОВИНЕЦЬ, *Веснянка: Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів*, Х., 1923; 3-е вид., К. (Музична Україна), 1969, вип. 1, 124 с.

⁸⁰ В’ячеслав КАМІНСЬКИЙ, ‘Свято Купала на Волинському Поліссі’, *Етнографічний Вісник*, кн. 5 (1927): 11–23.

⁸¹ *Игры народов СССР: Сборник материалов составленный В. Н. ВСЕВОЛОДСКИМ-ГЕРНГРОСС, В. С. КОВАЛЕВОЙ и Е. И. СТЕПАНОВОЙ*, Москва; Ленинград (Academia), 1933, LXIII+[1]+564 с.

⁸² Н. МАТОРИН, ‘Предисловие’, [в:] *Игры народов СССР*, с. XIII.

Упродовж понад півстоліття тоненький струмок надходжень джерельної бази підтримали хіба що діаспорні вчені Олекса Воропай⁸³ та Степан Килимник⁸⁴. Відзначимо й фундаментальну, але самотню в цей період, працю Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР “Ігри та пісні” (1963 р.) за редакцією О. Дея⁸⁵, де описано понад 90 веснянок з багатьма варіантами з ігровим супроводом за записами ХІХ – першої половини ХХ ст.

Лише від середини 80-х рр. минулого століття, а згодом і після проголошення незалежності, склалися умови для повного відродження української етнографії і поповнення джерельної бази як шляхом повернення в науковий обіг забутих публікацій, оприлюднення відомих архівних знахідок, так і посиленням архівних пошуків у царині традиційної ігрової культури, що дало значне поповнення джерельних публікацій. Завдячуючи зусиллям науковців, які працювали в цьому напрямі (Галина Довженок⁸⁶, Валентина Борисенко⁸⁷, Валерій Старков⁸⁸,

⁸³ Олекса Воропай, *Звичай нашого народу: Етнографічний нарис*, т. 1–2, Мюнхен (Українське видавництво), 1958–1966, т. 1, 456 с.; т. 2, 448 с.

⁸⁴ Степан Килимник, *Український рік у народних звичаях в історичному освітленні*, т. 1–5, Вінніпег; Торонто, 1955–1963, т. I: *Зимовий цикл*, Вінніпег, 1955, 154 с.; т. II: *Весняний цикл*, Вінніпег, 1959, 254 с.; т. III: *Весняний цикл*, Вінніпег; Торонто, 1962, 372 с.; т. IV: *Літній цикл*, Вінніпег, 1957, 178 с.; т. V: *Осіньний цикл*, Торонто, 1963.

⁸⁵ *Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року*, упорядник О. І. Дей, К. (Видавництво АН УРСР), 1963, 670 с.

⁸⁶ *Дитячий фольклор*, упорядник Г. В. Довженок, К. (Дніпро), 1986, 304 с.; *Дитячий фольклор: Коліскові пісні та забавлянки*, упорядник Г. В. Довженок, К. (Наукова думка), 1984, 471 с.; ‘Ігри’, [в:] *Дитячий фольклор*, упорядник та автор приміток Г. В. Довженок, К. (Дніпро), 1986, с. 268–283; *Літала сорока по зеленім гаю: Дитячі та молодіжні українські народні ігри*, упорядник Г. В. Довженок, К. (Молодь), 1990, 160 с.

⁸⁷ *Холмищина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження*, Борисенко В. та ін., К. (Родовід), 1997, 384 с.

⁸⁸ Валерій Старков, ‘Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придніпровиння кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України)’, *Архіви України*, № 6 (2001): 116–120; Валерій Старков, ‘Збірка народних ігор і розваг з Чернігівщини кінця ХІХ ст. з фонду Володимира Гнатюка ВРФ

Наталія Аксьонова⁸⁹ та ін.), було актуалізовано багато архівних джерел XIX–XX ст.

Одним з основних закладів, де цілеспрямовано зберігаються архівні документи “етнографічної” галузі, є Відділ рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ВРФ ІМФЕ). Матеріали з ігрової культури в значній кількості присутні в різних фондах, зокрема у фондах 1 (“Етнографічна комісія”), 14 (“Етнографічні матеріали”), 28 (“Фонд Володимира Гнатюка”), які, своєю чергою, вміщують ці матеріали в різних одиницях зберігання (справах). Окремі “ігрові” матеріали присутні у фондах 2, 3, 8, 9, 16, 33.

Наприкінці XX століття актуальними стали джерела усної історії, тобто записи спогадів літніх людей про часи, коли в життєдіяльності, в т. ч. ігровій галузі, переважала традиційна культура. Значний внесок до джерельної бази традиційної ігрової культури українців протягом 1999–2007 років внесли праці співробітників Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інституту усної історії Запорізького національного університету, які втілились поки що в одинадцять томів “Усної історії

ІМФЕ’, *Археографічний щорічник, нова серія*, вип. 5/6 (Український археографічний збірник, т. 8/9) (К., 2001): 341–364; Валерій Старков, ‘Ігри Холмщини та Підляшшя: хто вперше опублікував збірку Якова Сенчика?’, *Український археографічний щорічник, нова серія*, вип. 18 (Український археографічний збірник, т. 21) (К. (Український письменник), 2013): 802–804; Валерій Старков, ‘Народні ігри та розваги Чернігівщини II половини XIX ст. (з фонду Володимира Гнатюка Відділу рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)’, *Література та культура Полісся*, вип. 19 (Ніжин, 2002): 158–173.

⁸⁹ М. Русов, ‘Ігри дітей на Полтавщині’, *Народна культура українців: життєвий цикл людини: Історико-етнологічне дослідження у 5 т.*, наук. ред. М. Гримич, т. 1: *Діти. Дитинство. Дитяча субкультура*, К. (Дуліби), 2008, с. 190–211; Наталія Аксьонова, ‘Михайло Русов та його “Ігри дітей на Полтавщині”’, [в:] М. Русов, ‘Ігри дітей на Полтавщині’, с. 212–213.

Степової України”, виданих протягом 2008–2015 рр.⁹⁰, а також матеріал навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету “Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць” у записах початку ХХІ ст., упорядкований В. Щегельським⁹¹.

Об’єктивні труднощі у вивченні української етнографії в радянський час позначилися на вивченні української народної культури, зокрема народних ігор і розваг, а також ігрового компоненту громадського та сімейного побуту. Кількість подібних публікацій була невеликою, а матеріали етнографічних експедицій опинилися в архівах різних інституцій і є або маловивченими, або взагалі не актуалізовані. У загальних публікаціях про українців ігрова діяльність окремо не вирізнялась, залишаючись розчиненою при висвітленні “дозволених” напрямків громадського побуту та календарної обрядовості.

Публікації архівних “ігрових” джерел останнього часу визначили шлях поповнення джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури – це розробка відповідних архівних фондів різних установ, які містять пам’ятки фольклорно-етнографічної спадщини українського народу.

Запропонована періодизація дослідження традиційної ігрової культури української людності, на нашу думку, об’єктивно відображає непростий шлях вивчення цієї важливої і цікавої гілки української культури.

⁹⁰ *Усна історія Степової України*, тт. 1–11, Запоріжжя (АА Тандем), 2008–2015, т. 1 (2008): 516 с.; т. 2 (2008): 512 с.; т. 3 (2008): 492 с.; т. 4 (2008): 474 с.; т. 5 (2009): 460 с.; т. 6 (2009): 464 с.; т. 7 (2009): 388 с.; т. 8 (2010): 362 с.; т. 9 (2010): 412 с.; т. 10 (2012): 536+XXIV с.; т. 11 (2015): 352 с.

⁹¹ *Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка*, вип. 3: *Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць*, упор. В. В. Щегельський, Кам’янець-Подільський (ПП “Медобори-2006”), 2011, 360 с.

Valerii STARKOV

Traditional Playing Culture of Ukrainians: Questions of Periodization of Research

The building of the source base consists primarily of documentary written sources, namely: publications of descriptions of game phenomena and game elements of public and family rituals. Periodization of any historical phenomenon is a process that contributes to its study in the development and relationships with other phenomena. It is important to correctly identify such objective events that could be the starting points of the periods.

We propose the following periodization of the study of traditional game culture of Ukrainians: I. The beginning of the source base at the stage of formation of ethnography as a science (1800 – early 60's of the 19th century). II. Development of the source base in the period of the Ukrainian ethnographic movement (1860–1880s). III. Source base at the time of the birth of the national ethnographic school (1891–1917). IV. Development of the source base during the Liberation War and Ukrainization (1918–1933). V. Formation of the source base in the second half of the 19th – early 21st century. The proposed periods will retain certain stages. According to the temporal “milestones” that border certain periods and stages in the study of the sources of traditional game culture and, accordingly, its study, we have identified important, in our opinion, publication events.

At the end of the 18th – beginning of the 19th century we can attribute the first “milestone” in the study of traditional game culture of the population of Ukraine – the publication of the poem by I. Kotlyarevsky “Eneida” (1794–1809), which revealed the presence of a wide range of folk games. The next “milestones” are: work by Konstantin Sementovsky “Remarks on the holidays of the malorosiyans” (1843); number of works of 1860–1861 (Yosyp Lozynsky, Kalenyk Sheykovsky, Mykola Markevich, Anatol Svydnytsky, Matvii Nomys).

The beginning of the publication in 1872 of the results of the ethnographic and statistical expedition to the “Western Russian Territory”, which was conducted in 1869–1870 by the Russian Geographical Society under the leadership of Pavlo Chubynsky; the beginning of the eighties coincided with significant “game” publications, after a long “silence” in ethnographic studies of the Ukrainian population of Polish researchers, especially Josefa Moszynska and Oscar Kohlberg (1881).

In the late eighties of the 19th century Pyotr Ivanov's work "Games of Peasant Children in Kupyansk County" was published with no less significant introduction to this work by Mykola Sumtsov (1889). The whole final decade of the 19th century is a single, organic stage of development of this source base. Some significant studies have been developed and published over a decade ("Ethnographic Materials" by B. Hrinchenko (1896–1899); edited by V. Ivanov "Life and Works of Peasants of the Kharkiv Province" (1898)).

With the beginning of the twentieth century with regard to game topics and the formation of a source base for the study of traditional game culture of the Ukrainian people there was a certain decline in the accumulation of source "game" information. The number of published game collections has decreased significantly. Traditional culture gradually receded and objectively its range narrowed, which was reflected in the process of its study. In scientific and popular science works it was often thought that "folk culture is declining". Significantly contributed to the replenishment of the source base in the early twentieth century Marko Hrushevsky, Zenon Kuzelya, Volodymyr Hnatyuk, Fedir Vovk and, especially, his work "Ethnographic features of the Ukrainian people" (1916).

The "decisive perebudova" of the late 1920s and early 1930s, the methodology of ethnographic science, its transition to the so-called Marxist basis, the promotion of the struggle against Ukrainian nationalism, and the wave of mass repression nullified all positive initiatives and pushed Ukrainian ethnographic science far behind. After a short period of Ukrainian ethnographic renaissance in the twenties of the twentieth century, when we have few "game" source publications, especially the work of Nina Zahlada (1928), for Ukrainian ethnography came "black" decades. With the change of political course in the domestic policy of the USSR and brutal repression against everything Ukrainian, the Soviet authorities liquidated all ethnological and cultural centers. In this vein, the publication "Games of the Peoples of the USSR" was made, which included Ukrainian material (1933), emphasizing the ideological change in the domestic policy of the USSR.

For more than half a century, a thin stream of revenues from the source base has been supported only by diaspora scholars Stepan Kylymnyk and Oleksa Voropay and their outstanding works, in accordance, "Ukrainian year in folk customs in historical light" (1955–1963) and "Customs of our people: Ethnographic essay" (1958–1966). We note the fundamental, but

lonely in this period, the work of the Institute of Art History, Folklore and Ethnography of the Academy of Sciences of the USSR “Games and Songs” (1963), edited by O. Dej.

Starting from the mid-80’s of the last century, and later after the proclamation of independence, there were conditions for the full revival of Ukrainian ethnography and replenishment of the source base by returning to scientific circulation forgotten source publications, publication of famous archival finds. Recently, many archival sources of the 19–20th centuries have been updated (Halyna Dovzhenok, Valentyna Borysenko, Valerii Starikov, Natalia Aksonova, etc.). At the end of the twentieth century, the sources of oral history became relevant, that is records of old people’s memories of times when in life, including game industry, dominated by traditional culture.

Publications of archival “game” sources have recently identified a way to replenish the source base of research on traditional game culture – the development of appropriate archival funds of various institutions that contain monuments of folklore and ethnographic heritage of the Ukrainian people. The proposed periodization of the study of the traditional game culture of the Ukrainian people, in our opinion, objectively reflects the difficult path of studying this important and interesting branch of Ukrainian culture.

Keywords: traditional playing culture, source base, folk game, periodization.

Валерій Старков, доктор історичних наук, завідувач відділу пам’яток української культури Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Valerii Starkov, DS in History, Head of the Department of Ukrainian Cultural Heritage at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID 0000-0002-8667-7332